

РОЛЬ МИКРОБИОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Юлчиева Сайлибар Тожибоевна

Central Asian Medical University

Фергана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10554947>

Аннотация. В данной статье приведены сведения о роли микробиологии в сельском хозяйстве, активации микробиологических процессов и извлечении удобрений из отходов животноводческих комплексов.

Ключевые слова: Микробиология, витамины, ферменты, синтез биологических стимуляторов, аминокислоты.

ВВЕДЕНИЕ

Микробиология развивается с каждым днем, она неразрывно связана с биохимией, молекулярной биологией, биотехнологией, фитопатологией, эпидемиологией, генетикой и другими науками. Микроорганизмы, несмотря на свои небольшие размеры, активно участвуют в обмене веществ в природе, в разложении сложных органических веществ. К микроорганизмам относятся вирусы, бактерии, археи, бактериофаги, близкие к бактериям актиномицеты, некоторые грибы, риккетсии, микоплазмы и другие. Микроорганизмы имеют большое значение в обмене веществ в природе, в образовании многих полезных ископаемых (торфа, угля, нефти), а также в разложении различных органических веществ. В пищевой промышленности производство йогурта, кефира, кимиза, сыра зависит от деятельности молочнокислых бактерий, а хлебопечение, приготовление различных напитков (алкогольных, винных) — от деятельности дрожжевых грибов. Многие микроорганизмы обладают способностью синтезировать различные физиологически активные вещества: ферменты, витамины, аминокислоты, биологические стимуляторы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Врачи искали причины инфекционных заболеваний с древних времен. Абу Али ибн Сина (460-377) утверждал, что возбудители оспы, проказы и других инфекционных заболеваний являются живыми существами и передаются через воду и воздух. В 1550 году стеклодувы Ганс и Закари Янсены создали устройство, увеличивающее мелкие предметы. В 1609–1610 гг. Г. Галилей (1564–1642) изобрел первый простейший микроскоп. В 1617-1619 гг. К. Дреббель усовершенствовал

прежние микроскопы и создал микроскоп с двухлинзовым выпуклым объективом.

Одним из ученых-организаторов, внесших большой вклад в развитие науки биотехнологии в Узбекистане, является профессор М.М.Рахимов, доктор биологических наук, который является научным сотрудником ряда вузов нашей страны, в частности Национального университета Узбекистана им. имени Мирзо Улугбека, Ташкентского государственного аграрного университета, Ташкентского фармацевтического завода созданы кафедры биотехнологии в институте. М.М.Рахимов учился в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и в 1968 году был удостоен ученой степени кандидата химических наук. Он воспитал около сотни докторов и кандидатов наук. Автор около 600 научных статей, учебных пособий, учебников и патентов. Он награжден рядом орденов и медалей нашей страны. Узбекские учёные Т.Г.Гуломова, А.Х.Вахобов, К.А.Бердикулов, Р.Шоягубов, З.Р.Ахмедова, З.Ф.Исмаилов, И.Ж.Джуманиезов и другие ведут научно-практические работы по развитию биотехнологий в нашей стране.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Микроорганизмы играют важную роль и в сельском хозяйстве, так как в результате их деятельности в почве накапливаются необходимые растениям питательные вещества, повышается плодородие почвы и, как следствие, повышается урожайность сельскохозяйственных культур.

За последние годы в нашей республике издан ряд приказов по вопросам производства сельскохозяйственной продукции и ее увеличения. Одним из основных требований при производстве сельскохозяйственной продукции является создание биологических препаратов, позволяющих снизить расход химических удобрений и удовлетворить экологическим требованиям. Микроорганизмы, развивающиеся в почве, полностью обеспечивают растения питательными веществами, гормонами, витаминами и другими физиологически активными соединениями. Микрозим-2 положительно влияет на рост растений и увеличивает урожайность примерно на 10%. В то же время эффективность фосфобактерина повышается в почвах, удобренных суперфосфатом. Было обнаружено, что микрозим-2 усиливает рост корневой системы растений. Это можно объяснить тем, что *V. megaterium* Микрозим-2 продуцирует биологически активные вещества, в том числе тиамин, Микрозим-2 пиридоксин, биотин, пантотеновую и

никотиновую кислоты, витамин В12 и другие соединения. Эти вещества несколько усиливают рост растений на ранних стадиях развития.

В настоящее время в сельском хозяйстве применяется ряд биопрепаратов, активизирующих почвенные микробиологические процессы. Биопрепарат предназначен для производства биологически активных грунтов, используемых для выращивания овощных и цветочных культур в тепличных условиях. Биологически активные почвы способствуют быстрому разложению пестицидов, оздоровлению почвы за счет устойчивости микроорганизмов к фитопатогенам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение ферментативной активности хлопковой почвы под влиянием бентонитовых удобрений показало положительное влияние последних на уровень азотного и фосфорного режимов. Незначительное снижение активности уреазы и фосфатазы свидетельствует о достаточном количестве соединений, содержащих азот и фосфор, т.е. благоприятные условия для питания растений, создание оптимального режима роста и развития растений, повышение урожайности, а также повышение уровня использования изучаемых удобрений.

References:

1. М.Б. Тогаева, З.Т.Сафарова, Н.А.Азизова. Основные источники повышения продуктивности аллювальных почв средnezасоленных пастбищ // JournalNX. – Т. 2016. –№. 06. с. 88- 93. 4. Ходжи
2. Gafurov, B. Z. (2022). Analysis of medical version in texts of advertising of hygiene products in the fight against COVID-19 (on the material of Russian and Uzbek languages). Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL).
3. Gafurov, B. Z. (2021). Study of advertising texts in Russian on the topic of medical terminology. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT).–Indonesia, 26(1), 586-590.
4. Гафуров, Б. З. (2021). АНАЛИЗ ЛИНГВОСТАТИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКЦЕНТНЫХ ФОНОВАРИАНТОВ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ РУССКОГО ЯЗЫКА. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(1-1).
5. Gafurov, B. Z. (2021). Medical terminology in advertising text. Scientific reports of Bukhara State University, 5(3), 30-40.
6. Gafurov, B. Z. Similarities and differences of segment background options for Russian, Uzbek and English languages. Monografia pokonferency jnascience, Research, development, 26, 17-19.

7. Гафуров, Б. З. Тексты С Фоностилистическими Фоновариантами И Их Перевод (На Материале Узбекского Языка). Ilim Нам Jamiyet, 72.
8. Zakirovich, G. B. (2023). THE MAIN FEATURES OF KINESTHETIC STYLE IN LEARNING PROCESS. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(5), 61-69.
9. Gafurov, B. Z. (2023). ADVERTISEMENT TEXT AS A WAY OF INFLUENCE ON THE AUDIENCE. Academia Science Repository, 4(5), 443-448.
10. Gafurov, B. Z. (2023). REFLECTION OF STYLISTICALLY MARKED VOCABULARY IN ADVERTISEMENT TEXTS. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(5), 425-428.
11. Аникеев В.В., Лукомская К.А. Руководства к практическим занятиям по микробиологии. – М. 2017.
12. Zakirovich, G. B. (2023). ACCURACY AND FLUENCY IN LANGUAGE TEACHING. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 19-25.
13. Zakirovich, G. B. (2023). SPECIFICATION OF ERROR CORRECTION IN LANGUAGE LEARNING PROSESS. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 8-13.
14. Gafurov, B. (2023). THE RELATIONSHIP BETWEEN CULTURE AND LANGUAGE IN LEARNING PROCESS. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(5), 55-63.
15. Zakirovich, G. B. (2022). Service Parts of Speech as an Important Component of Advertising Text in Russian and Uzbek Languages (By the Material of Advertising in the Sphere of Medicine). European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 3, 1-7.
16. Zakirovich, G. B. (2022). Discourse about the peculiarities of the theme of male gender in advertising texts in Russian and Uzbek (on the material of medical vocabulary). EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 2(2), 4-8.
17. Zakirovich, G. B. (2023). Structural-Semantic Features of Conversion Models "Adjective-Noun". American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(9), 306-310.
18. Gafurov, B. Z. (2022). Neologisms and their funktions in the field of medicine. Journal of intellectual property and human rights, 1(08), 41-44.

19. Zakirovich, G. B. (2022). The Theme of Female Gender in the Texts of Advertising in Russian and Uzbek Languages (On the Material of Medical Vocabulary). Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT, 2(1), 23-29.
20. Нурузова З. А. и др. микробиология, вирусология и иммунология 60911100-Народная медицина для образования. - 2022.
21. Рахмонкуловна А. Ю. значение биологической науки в нашей жизни сегодня //Научный импульс. - 2023. - Т. 1. 6. - С. 272-274.
22. www.ziyonet.uz

